

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT NEFT VƏ SƏNAYE UNİVERSİTETİ

MƏMMƏDOVA TAMİLLA ABUSƏİD Q., HACIYEVA RƏNA FƏRƏMƏZ Q., RÜSTƏMOVA FİDAN BƏXTİYAR Q.

Avtomatlaşdırma məqsədləri üçün Böyük Məlumatların təhlili

Abstrakt. Böyük Məlumatın əhəmiyyəti daha yaxşı proqnozlar təqdim etməklə daha düzgün qərarverməni asanlaşdırmasındadır; bu da maşınların müxtəlif vəziyyətlərə uyğun düzgün addımlar atmaq üçün intellektual imkanlarını artırır. Məlumatın təhlili onun dəyərini xeyli artırır. Böyük Məlumat Mühəndisliyi (Big Data Engineering – BDE) Böyük Məlumat Analitikasının (Big Data Analytics – BDA) əsasını və infrastrukturunu formalaşdırır. BDE emal və saxlanma fəaliyyətlərini əhatə edir. Tikinti layihələrində müxtəlif maraqlı tərəflər böyük həcmdə məlumat yaradır və bu məlumatlar müştərinin tələblərindən, layihənin ölçüsündən, mövcud texnologiyalardan, maraqlı tərəflərdən və əvvəlki təcrübələrdən asılı olaraq müxtəlif üsullarla saxlanılır və paylaşılır. Məlumatın saxlanması və paylaşılması üçün ən effektiv üsul mərkəzi bir repozitoriyanın yaradılmasıdır; burada məlumat real vaxt rejimində saxlanıla, paylaşıla, əlaqələndirilə və audit oluna bilər. Bu iş əməkdaşlıq texnologiyalarının tətbiqi ilə mümkündür.

Açar sözlər: Böyük Məlumatlar, avtomatlaşdırma, məlumat dəstələri

Böyük Məlumat (Big Data) yalnız ölçüsünə görə müəyyən edilmir; o, beş əsas xüsusiyyətlə — yəni “beş V” ilə xarakterizə olunur. Bu zaman **Həcm (Volume)**, **Müxtəliflik (Variety)** və **Sürət (Velocity)** anlayışlarını sadalanır və izah edilir, Böyük Məlumatın əsas xüsusiyyətləri kimi **Etibarlılıq (Veracity)** və **Dəyər (Value)** anlayışları əlavə edilir.

• **Həcm (Volume):** İstifadəçilər, maşınlar tərəfindən yaradılan və ya xarici mühitdən əldə olunan məlumatların ölçüsü və ya miqdarıdır. Məlumatın həcmi terabaytlardan petabaytlara qədər dəyişə bilər.

• **Müxtəliflik (Variety):** Məlumatın fərqli formatlarını və mənbələrini ifadə edir. Məlumatla dəqiqlik qazandırmaq üçün əlavə edilən yer, zaman və digər metadata kimi göstəricilər strukturlaşdırılmış və strukturlaşdırılmamış məlumat dəstələri yaradır.

• **Sürət (Velocity):** Məlumatın yaradıldıqdan, qeydə alındıqdan, yeniləndikdən və ölçüldükdən sonra istifadəyə nə qədər tez hazır olmasıdır. Məlumat aylıq, həftəlik, gündəlik və ya fasiləsiz olaraq yenilənə bilər. Məlumatın real vaxt rejimində əlçatan və istifadəyə hazır olması şirkətin rəqabət qabiliyyətini əhəmiyyətli dərəcədə artırır.

“Böyük” anlayışı daha çox məlumatın həcmi ilə deyil, onun müxtəlifliyi və sürəti ilə bağlıdır.

• **Etibarlılıq (Veracity):** Məlumat dəstələrinin etibarlılığıdır; yalnız ardıcıl, tam və aydın olan məlumatlar saxlanmalı, istifadə olunmalı və paylaşılmalıdır.

• **Dəyər (Value):** Məlumat dəstələrinin məqsədlərini və biznesin bu məlumatlardan necə dəyər yarada biləcəyini ifadə edir.

Burada bu beş V-ni nəzarət altında saxlamaq asan deyil; buna görə də “Böyük Məlumat” anlayışının yerini “Ağıllı Məlumat” (Smart Data) anlayışı tutmalıdır. Bu yanaşmada məlumatın incəlik səviyyəsi daha vacib sayılır və ya problemlərin birbaşa həllinə, ya da onları idarə edilməsi və nəzarəti daha asan olan kiçik problemlərə bölməyə kömək edir.

Şəkil 1.1-də bu yanaşma sxematik şəkildə izah edilir.

Traditional project team communications.

Project team communications using construction collaboration technologies.

Şəkil 1.1. Ənənəvi metod ilə əməkdaşlıq (kollektiv) metodunun kommunikasiya və məlumat paylaşımı baxımından müqayisəsi

Əvvəl qeyd olunan repozitoriya layihənin bütün həyat dövrü ərzində məlumatların etibarlı şəkildə saxlanması təmin edəcəkdir. Bu tip texnologiya məlumat sızmasını və itkilərini azaltsa da, müxtəlif layihələrdən bu şəkildə məlumat toplayan şirkət üçün informasiya və intellektual aktivlərin həcmi xeyli artırıcaqdır. Bu məlumatları strukturlaşdırmaq, süzgedən keçirmək və onlardan maksimum fayda əldə etmək üçün onların emalı zəruridir. Tikinti sənayesində tətbiq olunan ən geniş yayılmış Böyük Məlumat emalı modellərindən biri **MapReduce (MR)** modelidir. MR modeli vasitəsilə Böyük Məlumat paylanmış paralel model əsasında emal olunur.

Map mərhələsində məlumat oxunur və müəyyən emal prosesindən keçirilərək aralıq nəticələr yaradılır. **Reduce** mərhələsində isə Map mərhələsindən əldə edilən aralıq nəticələr emal olunaraq yekun nəticələr formalaşdırılır və fayl sistemində saxlanılır.

Şəkil 1.2 MapReduce prosesinin vizual izahını təqdim edir.

Şəkil 1.2. MapReduce prosesinin vizual icmalı

Böyük Məlumatın emalı hissəsi real vaxt rejimində işləməlidir ki, məlumat dərhal əldə olunsun və maşın bu məlumatı gecikmə olmadan çağıraraq icra etsin; əks halda gecikmə keyfiyyətə mənfi təsir göstərə və səmərəliliyi azalda bilər.

Böyük Məlumatın təhlili üçün bir çox texnika mövcuddur; bu işin çərçivəsində yalnız avtomatlaşdırma və robototexnika mövzusunda töhfə verə bilən texnikalara diqqət yetirilir.

Məlumatların çıxarılması (Data Mining): Bu texnikanın əsas məqsədi böyük həcmdə tarixi məlumatların tam və ya yarı-avtomatik araşdırılması və təhlili yolu ilə müəyyən qanunauyğunluqların və ya qaydaların aşkar edilməsidir. Bu texnika mürəkkəb suallara cavab vermək, qaydalar tapmaq, proqnozlar vermək və ehtimalları qiymətləndirmək kimi nəticələr yaratmaq gücünə malikdir.

Maşın öyrənməsi (Machine Learning): Süni intellekt sahələrindən biridir və hesablama sistemlərini gücləndirməklə müəyyən tapşırıqlar üzrə avtomatik öyrənməni təmin etməyi hədəfləyir. Bu tip təhlil proqnozların optimallaşdırılmasına və nəzarətli öyrənməyə kömək edir. Bu çərçivədə toplanmış məlumatların maşınların avtomatlaşdırılmasında istifadəsinə kömək edən təsnifat texnikaları izah olunur.

Təsnifat texnikaları (Classification Techniques): Bu, maşınların nəzarətli öyrənmə texnikasıdır; burada hesablama sistemləri oxşar hallar üzrə əvvəllər verilmiş düzgün qərarları nəzərdən keçirərək avtomatik qərarlar qəbul edir. Bu yanaşma konkret və fokuslanmış qərarların tələb olunduğu vəziyyətlər üçün daha uyğundur. Əvvəlki qərarların keyfiyyəti və dəqiqliyi cari qərarların keyfiyyətini birbaşa müəyyən edir. Sonradan bu tip təhlildə istifadə olunan alqoritmlər düzgün qərarları təqlid edə bilər. Bu təsnifat texnikalarına aid bəzi alqoritmlər aşağıdakılardır.

Naive Bayes təsnifatçısı: Bu alqoritm mürəkkəb tikinti sahəsində işçilərin və ağır texnikanın fəaliyyətlərini avtomatik təsnif etmək üçün çərçivə yarada bilər. Naive Bayes sadə, lakin müxtəlif sənaye sahələrində geniş istifadə olunan çox məşhur alqoritmdir. Bu tip təhlil avtomatlaşdırılmış maşınlarla ətraf mühitdə baş verən fəaliyyətləri qiymətləndirməyə və düzgün qərar qəbul etməyə kömək edə bilər.

Genetik alqoritmlər: Genetik alqoritmlərdən istifadə edərək iş qrafiki tərtib edilərkən iş sahəsində yaranan riskləri qiymətləndirməyə və icra mərhələsində adətən baş verən toqquşmaların qarşısını almağa kömək edən BIM sistemi inkişaf etdirmişlər; bu sistem “aktiv BIM” adlandırılır. Avtomatlaşdırılmış maşınlar bu tip alqoritmlərdən istifadə etməklə insan davranışına oxşar məntiq və düşüncə formalaşdırma bilirlər. Avtomatlaşdırılmış maşın və ya robot dizayn və layihə məlumatlarını oxuduqdan sonra oxşar fəaliyyətlərə dair bütün metadata ilə birlikdə tarixi məlumatları, eləcə də insan bilik və davranışlarını ehtiva edən mərkəzi repozitoriyaya çıxış əldə etməlidir. Daha sonra yuxarıda qeyd olunan alqoritmlərdən və təhlil üsullarından birini tətbiq etməklə işi icra edərkən insan davranışını və məntiqi anlayışı təqlid edə bilməlidir. İcra zamanı məlumatların toplanması və performansın qiymətləndirilməsi vacibdir ki, lazımi hallarda məlumatların və ya alqoritmlərin düzəldilməsi mümkün olsun; bu isə axın analitikasına (streaming

analytics) keçidi asanlaşdırır. Bundan əlavə, bu qapalı dövr robotun imkanlarını daha da artırır və şirkət üçün rəqabət üstünlüyü yaradır (şəkil 1.3).

A good Big Data Analytics platform can provide value to the organization across the full spectrum of use cases

Şəkil 1.3. Avtomatlaşdırma məqsədləri üçün Böyük Məlumatın təhlil dövrü

İSTİFADƏ OLUNAN ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Abdul-Aziz, A.R., & Mohmad, M.-D. (2010), "Project manager competencies in undertaking construction project", Seri Iskandar, Perak.
2. Barfield, W., Zeltzer, D., Sheridan, T., & Slater, M. (1995). "Presence and performance within virtual environments", *Virtual environments and advanced interface design*, 473-513.
3. Bilal, M., Oyedele, L.O., Qadir, J., Munir, K., Ajayi, S.O., Akinade, O.O., Owolabi, H.A., Alaka, H.A. & Pasha, M. (2016), "Big Data in the construction industry: A review of present status, opportunities, and future trends", *Advanced Engineering Informatics*, vol. 30, no. 3, pp. 500-521.
4. Corbin, J. & Strauss, A. (2008), "Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory (3rd ed.)", Thousand Oaks, CA: Sage.
5. Courtney, M. (2012), "Puzzling out big data", *Engineering & Technology*, vol. 7, no. 12, pp. 56-60. 34 CHALMERS, Architecture and Civil Engineering, Master's Thesis ACEX30-18-51
6. Dean, J. & Ghemawat, S. (2008), "MapReduce: simplified data processing on large clusters", ACM, New York.
7. Demsetz, L. (1990), "Automated Construction: Manufacturing has become highly automated - so why not building construction?", *Construction Dimensions*, pp. 79-85.
8. De Wit, B. & Meyer, R. (2014), "Strategy: an international perspective", Andover, Cengage Learning.
9. Egan, J. (1998), "Rethinking Construction: Report of the Construction Task Force", HMSO, London.